

PSIXOSOMATIKA-HAYOTNI GO'ZALLIK SARI O'ZGARTIRISH MEXANIZMI

Raximova Mamlakat

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotasiya: Ruhiy kasalliklarni yengish va ularning inson hayotiga bo'lgan ta'sirini kamaytirish.

Kalit so'zlar: Og'riqlar, zo'riqishlar va somatitlarning kelib chiqishi.

Аннотация: Способность быстро восстанавливать физические и душевные силы.

Ключевые слова: Боль, чрезмерное напряжение, болезнь производить.

Annotation: Overcoming mental illness and reducing their impact on human life.

Keywords: Pains, tensions and origin of somatitis.

Inson hayoti davomida har bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsa, o'zi uchun shunchalik ko'p to'siqlar va qiyinchiliklarni yaratib oladi. Kishi yo'lida uchragan hodisalarni yengib o'tishi uchun hayotda bundanda katta qiyinchiliklar borligini yodga olishi lozim. Shundagina kishi oz bo'lsada yengillik va sabr-toqatni his qiladi.

Psixosomatika-psixologiyaning tana (somatik) kasalliklarining paydo bo'lish natijalariga psixologik omillarning ta'sirini o'rganadigan yo'nalishi xisoblanadi. Psixosomatikada insonning xulq-atvori, xarakteri, xususiyatlari hissiy to'qnashuvlar o'rtasidagi va badandagi kasalliklar munosabati o'rganilmoqda. "Psixosomatika" atamasi 1818-yilda nemis shifokori Iogan Kristian Geynrot tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, uning lu'aviy ma'nosi qadimgi yunonchada "Jon" va "tana" ya'ni tana kasalliklarining paydo bo'lishidir.

Tibbiyotda odamlarning barcha kasalliklari ruhda, odamlarning fikrlarida paydo bo'ladigan psixologik nomuvofiqliklar va buzilishlar tufayli paydo bo'ladi degan fikr mashhur. Psixogen omillar keltirib chiqaradigan somatik kasalliklar "psixosomatik buzilishlar" deb nomlanadi. Xo'sh, psixogen omillar: insonning biron tana qismiga jismoniy zarar yetishidan tashqari olayotgan barcha zarbalari psixogen

omillar sanaladi. Bular kundalik siqilishlar, ta'sirlanishlar, o'ylashlar, belgilangan rejani buzish, chalg'itish, erk berish hammasining tarkibida sodir bo'ladi. Odamlar kimdadir ko'rgan qizamiq yoki toshma bilan bog'liq kasalliklarni o'ziga bevosita va bilvosita ko'chirib olishi mumkin. Buning natijasida og'riq va noqulaylikni his qiladi albatta bu qo'pol xato ba'zan sezilmas ba'zan esa bordek lekin hammaning o'ziga qabul qilishi bilan bog'lasak to'g'ri bo'ladi.

Aflotun qadimgi davrlarda shunday degan: Ko'zni boshdan va boshni tanadan ajratib olishga harakat qilmaslik kerak bo'lgani kabi, tanani ham ruhni da'volamasdan da'volamaslik kerak. Ellin shifokorlari o'sha vaqtda juda ko'p kasalliklarni da'volashda muvaffaqiyatsiz hoplikga uchraydilar. Tadqiqotlarga ko'ra odamlar o'z hayotlarini o'zlari barbod qilishlari yoki tuzatishlari mumkinligi aniqlangan. Sil kasalligi bilan og'riqan bemor qachon vafot etishini kutib yashashi kerakmi? Yoki toshma toshgan tanadan uni kutib olish qanday ro'y beradi? Shunday holat o'ylab chiqilgan biz qanchalik og'ir holatga bormaylik uning boshida bizning ongimiz turadi "rasvo azobli kunlar, bu faqat jismoniy zaiflik emas, sog'ayib ketish uchun kishining "men"ini tuzatishim kerak bo'ladi.

Ayrim bemorlar shifo topmayotganligining asl sababi ham shunda. Mening ongim menga bo'ysunmayapti. Xuddi shuningdek mastopatiyadan "azoblanayotgan kishiga yordam berish istagi" sifatida izohlanadi. Aslida esa kasallik garmonlar faoliyatining buzilishi natijasida paydo bo'ladi. Agar uni faqatgina xalq tabobatida davolansa, u ko'krak bezi saratoniga aylanishi mumkin.

Psixosomatik kasalliklar haqiqatda mavjud. Shifokorlar astma, qandli diabet, boshqa qator kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ular da'volash bilan birga terapevtik usullarni ham qo'llashadi. Odam o'ziga kasallikni to'qib chiqarsa ham, bu psixosomatikaga taalluqli bo'ladi. Keyinchalik bu to'qimalar haqiqiy kasallikni o'ziga chorlaydi.

Nevropatolog Syuzan o'zining kitobida bir bemor boshidagi shish haqida yozadi buni esa bemorga saraton deya tasvirlaydi shundan so'ng, bemorning o'ng yarimshari faoliyatdan to'xtay boshlaydi u o'z nazoratini yo'qotadi. Ba'zi kishilarda alohida belgilar muayyan hissiyotlarga yoki ma'lum bir vaziyatlarga reaksiya

sifatida yuzaga keladi. Masalan, eri tashlab ketmoqchi bo'lgan ayolda, ko'pincha tushkunlik, horg'inlik bo'ladi ba'zida o'z xohish istagi bilan bo'layotgan bo'lsa hamki, havo yetishmovchiligi kuzatilar ekan. Har safar shu mavzuga to'xtalganda, unda noqulayliklar ya'ni siqilishlar bo'ladi sababi u kasalligida emas, haqiqatda siqilayotganligida aslida u soppa-sog'.

Biz asosiy narsani ajratib olishimiz kerak tibbiy kasalliklar bilan ruhiy kasalliklarni to'g'ri jismoniy kasal bo'lib sog'ayishga ongimizni ham tayyorlamasak, u uzoq davom etishi yoki kishi ongida oxirigacha o'rnashib qolishi mumkin. Lekin tibbiyotda isbotlangan yuqumli kasalliklar(suvchechak, qizamiq, har xil turdagi virusli kasalliklar) bo'lishi mumkin. Ulardan himoyalaniish zarur. Hech qachon suvchechak bo'lmagan odam, bu kasallikka chalingan odam bilan suhbatlashib qolganda, hech kim kafolat bermaydi uning ham kasallikni yuqtirib olmasligiga ya'ni bunda hech qanday kayfiyat ham ruhiyat ham rol o'ynamaydi. Rasmiy tibbiyot boshdagi muammolar ba'zi holatlarda kasalliklarni qo'zg'atadi deyishadi. Muqobil tibbiyotda esa barcha kasalliklar faqat- asab tizimi faoliyati natijasi ekanligini ta'kidlaydilar. Shunday bo'lsada psixologik holat 100 foiz salomatligimiz uchun javob bera olmaydi. U faqat kasallikni keltirib chiquvchi sabablardan biri bo'lishi mumkin. Sabablar ham yaxshilab o'rganilsa, yechim bo'la oladi, biz o'zimizni o'zligimizni bilgan holda yashasak, harakat qilsakso'lom turmush ?oidalarigaamal ?ilsak hammasi yaxshi bo'ladi. Psixologlarda shunday gap bor: ya'ni hammasi yaxshi bo'ladi, bu bugun bo'lmasa, ertaga ertaga bo'lmasa undan keyin muhumi baribir yaxshi bo'lishida ijobiylik sari intilsak albatta maqsadga erishamiz va har qanday vaziyatdan ham chiqib ketish mumkin .

Fikrlash ko'p narsalarga ta'sir qiladi. Inson bir kun davomida 60 minglab, fikr va g'oyalarga duch kelar ekan ular xoh o'zida bo'lsin xoh kimdandir eshitgan bo'lsin buning farqi, qiziqarlisi, o'sha fikrlarning ko'pi takroriyligida uch-to'rt kunlab aylanib, turgan fikrlar bo'ladi. Ular insonni o'ziga bog'lab oladi natijada siljish, o'zgarish, qadam tashlashga bo'lgan ishonch yoki intilish kamayadi.

Biz faqatgina kasalliklar tanadan ongga yoki teskarisi bo'lishi ham mumkinligi haqida fikr almashyapmiz, lekin qay biri ustunlik qilishi haqida emas. Somatika

bo'yicha mashq: insondagi tish og'riqlari bevosita uning tashqi olamdagi munosabatiga ta'sir qiladi. Chegaralar o'rnatadi yoki, tanangizning o'ng tomoni sizning otangiz bilan bo'lgan munosabatingiz to'g'ridan-to'g'ri aks ettiradi. Keyin o'ng tomondagi tishlar bilan bog'liq muammolar bu munosabatda nizolar mavjudligini bildiradi. Bu shuni ko'rsatadiki, siz otangiz bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun o'zingizda bardoshlilikni namoyon etishingiz kerak.

Agar kishi chap tomonda joylashgan tishlarni og'ritib qo'ysa onasi bilan bo'lgan munosabatlarini o'rnatishingiz kerak. Inson moslashish uchun aqlan, qalban harakat qiladi. Agar shunda ham bo'lmasa, tanaga bosim beradi o'zi bilmagan holda, xuddiki ma'lum vaqt suvsiz qolgan joyning daraxtlari quriy boshlaydi u o'zining quriyotganligi bilan sezdiradi demak, insonda esa tanaga ko'chgach og'riq va bosimni qo'yadi natijada o'sha qismning faoliyatiga putur yetadi. Tibbiyotda shifokorlar tomonidan bemorlarga ko'rsatilayotgan muolaja ortida qanday yo'l bor deb o'ylaysiz? Bemorning ruhiyatini da'volamasdan turib unga qanday amaliy yordam ko'rsatish mumkin? Yo'q albatta bunday bo'lmaydi tanangizning barcha qismiga oziq yetib borishi uchun sharoit yaratilgan lekin ba'zi narsalar oqibatida ular yopilib qolishi mumkin bu kasallik. Sizda kasallik bor: shu narsani sezmaslikka, undan chiqishga harakat qilmaslikda, o'zini imkoniyati yo'q qilib ko'rsatish, ish qilmaslik uchun, loqaydlik uchun bari kasallik. Hammasi bizni qurshab turibdi bizning ruhiyatimizni, qalbimizni, tanamizni egallab olgan. Agarda bundan qutulmoqchi bo'lsak birinchi navbatda o'zimizdan boshlash intilishga, o'sishga, bahonalarni yo'qotish o'rniga maqsadlarni qo'yish kabi. Shundagina tananing ham himoyasiga erishamiz uni har qanday ichki zo'riqishlardan asragan bo'lamiz axir u bizga hali juda ko'p kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Psixosomatika menyusi.
2. Somatik kasalliklar 2008.
3. Tana va Rux .toshkent@.som
4. @Ketrin Mensfild "kasalliklar"2008.